

УДК 618.5-06-089.5

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3605577>*В. В. Лазуренко, Н. Ю. Звягіна, О. А. Лященко, О. І. Каліновська, О. Б. Овчаренко***ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ДИСКООРДИНАЦІЄЮ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна

Summary. Lazurenko V. V., Zvyagina N. Yu., Lyashchenko O. A., Kalinovskaya O. I., Ovcharenko O. B. **LABOR PAIN RELIEF IN WOMEN WITH DISCOORDINATED LABOR CONTRACTIONS.** - Kharkov National Medical University, Ukraine; e-mail: tatyana.torak@gmail.com. The work is devoted to the determination of the optimal complex labor analgesia in women with disordinated labor contractions (DLC), followed by assessment of the state of the woman in labor, the fetus, and the newborn. 120 women in labor were examined, of which 90 had DLC and made up the main group, the control group (first) consisted of 30 women in labor with a physiological course of labor. The second group included 30 women in childbirth with DLC who underwent anesthesia of labor using β -adrenergic agonists (Ginipral). The third clinical group consisted of women in labor with DLC, who underwent regional (epidural) anesthesia (30 women) with the purpose of anesthesia with the introduction of anesthetic into the subarachnoid space. The fourth clinical group is women in childbirth with DLC, who underwent complex therapy of pain with a drug, the active substance of which is phosphatidylcholine (30 women). Studies have shown that in the second group, where labor anesthesia was performed by Ginipral, the effectiveness of treatment of DLC reached - 33.3%. In the third group, where analgesia was performed using regional anesthesia, the therapeutic effect of DLC was 66.7%. In the fourth group, where complex anesthesia was used, the therapeutic effect of DLC was 83.3%. According to the results of the birth results, the use of phosphatidylcholine in complex labor anesthesia and the treatment of labor discoordination can significantly reduce the frequency of operative delivery, improve the condition of the fetus and newborn by normalizing biologically active substances in the blood of the mother and fetus, improve blood flow in the uteroplacental complex, and as a result - to achieve adequate analgesia and normalization of labor.

Key words: disordinated labor contractions, β -adrenergic agonists, phosphatidylcholine.

Реферат. Лазуренко В. В., Звягіна Н. Ю., Лященко О. А., Калиновская О. И., Овчаренко О. Б. **ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ДИСКООРДИНАЦИЕЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.** - Харьковский национальный медицинский университет, Украина. Работа посвящена определению оптимального комплексного обезболивания родов у женщин с дискоординированной родовой деятельностью (ДРД) с последующей оценкой состояния роженицы, плода и новорожденного. Было обследовано 120 рожениц, из которых 90 имели ДРД и составили основную группу, контрольную группу (первую) составили 30 рожениц с физиологическим течением родов. Во вторую группу вошли 30 рожениц с ДРД, которым проводилось обезболивание родов с использованием β -адреномиметиков (Гинипрала). Третью клиническую группу составили роженицы с ДРД, которым с целью обезболивания проведена регионарная (эпидуральная) анестезия (30 женщин) с введением анестетика в субарахноидальное пространство. Четвертая клиническая группа - роженицы с ДРД, которым проводилась комплексная терапия болевого синдрома лекарственным средством, действующим веществом которого является фосфатидилхолин (30 женщин).

Проведенные исследования показали, что во второй группе, где обезболивания родовой деятельности проводилась Гинипралом эффективность лечения ДРД достигала - 33,3%. В третьей группе, где обезболивания проводилась с помощью регионарной анестезии, терапевтический эффект ДРД составил 66,7%. В четвертой группе, где было использовано комплексное обезболивания, лечебный эффект ДРД составил 83,3%. По результатам оценки результатов родов использование фосфотидилхолина в комплексном обезболивании родов и лечении дискоординации родовой деятельности позволяет значительно снизить частоту оперативного родоразрешения, улучшить состояние плода и новорожденного за счет нормализации биологически активных веществ в крови матери и плода, улучшить кровоток в маточно-плацентарного комплексе и как результат – достичь адекватного обезболивания и нормализации родовой деятельности.

Ключевые слова: дискоординация родовой деятельности, β -адреномиметики, фосфатидилхолин.

Реферат. Лазуренко В. В., Звягіна Н. Ю., Лященко О. А., Каліновська О. І., Овчаренко О. Б. **ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ДИСКООРДИНАЦІЄЮ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.** Робота присвячена визначенню оптимального комплексного знеболювання пологів у жінок з дискоординованою пологовою діяльністю з подальшою оцінкою стану роділлі, плода та новонародженого. Було обстежено 120 роділь, з яких 90 роділь мали ДПД і склали основну групу, контрольну групу (першу) склали 30 роділь з фізіологічним перебігом пологів. До другої групи увійшли 30 роділь з ДПД, яким проводилось знеболювання пологів з використанням β -адреномиметиків (гініпралу). Третю клінічну групу склали роділлі з ДПД, яким з метою знеболювання проведена регіонарна (епідуральна) анестезія (30 жінок) з введенням анестетику в субарахноїдальний простір. Четверта клінічна група – роділлі з ДПД, яким проводилась комплексна терапія болювого синдрому лікарським засобом, діючою речовиною якого є фосфатидилхолін (30 жінок). Проведені дослідження показали, що в другій групі, де знеболювання пологової діяльності проводилась гініпралом ефективність лікування ДПД сягала – 33,3%. В третій групі, де знеболювання проводилась за допомогою регіонарної анестезії, терапевтичний ефект ДПД склав 66,7%. В четвертій групі, де було використано комплексне знеболювання, лікувальний ефект ДПД склав 83,3%. За результатами оцінювання результату пологів використання фосфотидилхоліну в комплексному знеболюванні пологів та лікуванні дискоординації пологової діяльності дозволяє значно знизити частоту оперативного розродження та покращити стан плода та новонародженого за рахунок нормалізації біологічно активних речовин в крові матері та плода, покращити кровоток в матково-плацентарному комплексі і як результат — досягти адекватного знеболювання та нормалізації пологової діяльності.

Ключові слова: дискоординація пологової діяльності, β -адреномиметики, фосфатидилхолін.

Актуальність проблеми. Біль у пологах викликає ряд реакцій з боку породіллі, однаково шкідливих як для неї самої, так і для плоду. У відповідь на біль в організмі виникають різні фізіологічні та біохімічні порушення. Відбувається стресорна секреція адренкортикотропного гормону, антидіуретичного гормону, адренкортикальних гормонів і β -ендорфінів. У результаті посилення автономної регуляції зростає рівень плазматичних катехоламінів, в основному норадреналіну. Ці реакції можуть чинити шкідливий вплив як на перебіг пологів, так і на стан плода та новонародженого [4].

Знеболювання пологів дотепер викликає чимало суперечок серед дослідників [10, 31]. Увагу спеціалістів привертають немедикаментозні методи знеболювання пологів. У науковій літературі є поодинокі роботи, присвячені застосуванню транскутанної електростимуляції для знеболення пологів, анагетичний ефект якої за інтенсивністю відповідає ефекту промедолу, але не супроводжується негативними реакціями. Але більшість дослідників сходиться на думці, що даний метод не можна вважати основним способом знеболювання, а лише допоміжним [32].

Згідно з літературними даними, застосування голкорексфлексотерапії знеболює та регулює родову діяльність. Доведено, що акупунктура скорочує тривалість активної фази

пологів, значно знижує біль при пологах, а також потребу в додатковому знеболенні, знижує застосування епідуральної анестезії [19, 22]. Однак автори підкреслюють можливість застосування голковколонування і точкового масажу тільки для жінок з низьким ризиком вагітності та пологів [17, 18].

У літературі ми зустріли нечисленні дослідження, присвячені гіпнозу [21, 23, 28]. Так само є поодинокі роботи, що описують прийоми розслаблення, масажу і йоги під час пологів [24, 27]. Як свідчать дослідження, точковий масаж є ефективним і безпечним способом, що здатний зменшити болючість переймів [33]. Становить інтерес робота, присвячена застосуванню методу ароматерапії для полегшення болю при пологах [30].

Проте дані методи лікування не є досить ефективними, так як не усувають патогенетичні зміни, що викликали гіпертонус і некоординовані скорочення матки. Тим більше, що основна маса з них не отримали достатньої доказової бази.

Існує більше доказів на підтримку ефективності фармакологічних методів знеболювання пологів, але вони мають велику кількість побічних ефектів.

Дослідники стверджують, що при відсутності лікування у зв'язку з наявністю патологічного прелімінарного періоду допологові дискоординовані скорочення матки перейдуть у аномалію пологової діяльності. У пологах може відбутися перехід сегментарної дистопії у тотальну. Тому постає питання про вибір коригувальної терапії дискоординації пологової діяльності (ДПД) [2, 6]. Для цього пропонують використовувати препарати групи β -адреноміметиків.

Використання β -адреноміметиків для медикаментозної корекції будь-якої форми гіпертонічної дисфункції матки є однією з найбільш ефективних методик усунення базального гіпертонусу матки. Препарати цієї групи знижують тонус і скоротливу активність міометрія, зменшують частоту та інтенсивність скорочень матки, нормалізують надмірно сильні або нерегулярні перейми [15].

Встановлено, що найбільш ефективним і безпечним симпатоміметиком є β -адреноміметик гініпрал, застосування якого при швидких пологах та ДПД позитивно впливає на характер скорочувальної діяльності матки, усуває елементи дискоординації, знижує підвищений базальний тонус матки. Експериментальні дослідження на тваринах показали, що введення гініпрала призводить до зниження тонусу матки, зменшення амплітуди та уповільнення ритму скорочень міометрія у всіх відділах матки [15]. Гініпрал не впливає негативно на внутрішньоутробний стан плода і новонародженого [15]. Автори звернули увагу на доцільність застосування гініпралу при запущених формах ДПД, коли внаслідок порушення матково-плацентарної перфузії виникає гостра гіпоксія плода.

У зарубіжній літературі ми зустріли дослідження, присвячене аналізу Кокранівських систематичних оглядів з ефективності та безпеки застосування немедикаментозних і фармакологічних методів знеболювання під час пологів. Більшість немедикаментозних методів лікування болю є безпечними для матері та дитини, однак, їх ефективність залишається не доведеною через малу кількість рандомізованих досліджень. Більш ефективними є фармакологічні методи знеболювання, проте вони мають суттєвий недолік – велику кількість побічних ефектів. Автори прийшли до висновку, що епідуральна анестезія є найбільш ефективним методом, що забезпечує знеболюючий ефект [14].

На даний час відзначається тенденція до збільшення частоти аномалій пологової діяльності (АПД). При такій високій частоті АПД ймовірність використання методик регіонарного знеболювання у таких пацієнток досить велика [3]. Ефективна регіонарна анестезія знижує стресову гормональну відповідь і, як наслідок, покращує координацію й ефективність пологів, поліпшує матково-плацентарну перфузію. Кожне ефективне скорочення матки підвищує серцевий викид у породіллі, роботу лівого шлуночка її серця, артеріальний та центральний венозний тиск. Постійно зростає споживання кисню, метаболізм вуглеводів і секреція стресових гормонів (адреналін, норадреналін, кортизон і кортизол), що виснажує резерви матері та може погіршити забезпечення плода киснем і живильними речовинами. Підвищений рівень адреналіну має тенденцію викликати дискоординацію маткових скорочень, тобто частішають скорочення малої сили, які є недостатніми для розкриття шийки матки [11].

Спинальні методи знеболювання пологів використовуються дуже давно. Спинальну анестезію з цією метою вперше використав американський акушер Оскар Крайс (Oskar Kreis) у 1900 році. Епідуральну анестезію під час пологів вперше використав

Штекель (Stoecel) у 1909 році. Масове впровадження епідуральної анестезії для знеболювання пологів у Західній Європі і США відноситься до 60-70 років минулого століття. У різних країнах епідуральна анестезія у пологах використовується досить широко: Франція, Швейцарія – 86-94%, США – 70- 80%, Великобританія – 60-80%, Україна (м. Київ) – 15-33% [12].

У доступній літературі розглянуто загальні принципи, методика проведення та можливі ускладнення регіонарної анестезії пологів, порівнюються різні варіанти епідуральної анестезії при корекції аномалій пологової діяльності приводяться схеми лікування аномалій скорочувальної діяльності матки, у тому числі ДПД [29].

Незважаючи на загальне визнання і широке застосування регіонарної анестезії у комплексі лікувальних заходів, що надаються у пологах, питання про її вплив на скорочувальну діяльність матки і функціональний стан плода до цього часу залишається дискусійним. Відомо, що на скорочувальну активність міометрія і функціональний стан плода у пологах, крім регіонарної анестезії, впливають і інші фактори: премедикація, клінічна та субклінічна форма аортокавальної компресії. У клінічній практиці не представляється можливим виключити їх вплив, але в експериментальних дослідженнях можна створити умови, при яких вплив цих факторів, що є супутніми регіонарній анестезії, буде мінімізовано. Тому було проведено експериментальні дослідження з метою вивчити вплив епідуральної анестезії на скорочувальну активність матки та функціональний стан самок кролика, їх плодів в індукованих пологах. Встановлено, що епідуральна анестезія, застосована у пологах, викликає мінімальну зміну частоти серцевих скорочень плода і не порушує його функціонального стану. У деяких випадках анестезія у матері може короткочасно порушувати баланс між факторами, які сприяють і пригнічують скорочення матки, що призводить до тимчасового збільшення тонуусу матки і транзиторної брадикардії у плода [10].

Особливий інтерес представляє спазмолітичний ефект на шийку матки, який викликають методики регіонарної анестезії у породіллі. Застосування епідуральної анестезії для корекції шийкової дистопії дозволяє знизити відсоток оперативних пологів [25]. Але патогенетичні механізми цього ефекту не розкриті до кінця. Ряд авторів вважає, що при блокуванні парасимпатичної іннервації посилюється тонуус симпатичного відділу центральної нервової системи, що призводить до спорожнення венозних синусів шийки матки, зміні кровонаповнення шийки матки та якнайшвидшому її розкриттю [9].

Наведено дані про особливості впливу тривалої епідуральної анестезії на скорочувальну діяльність матки. Встановлено, що відразу ж після застосування тривалої епідуральної анестезії інтенсивність маткових скорочень зменшилася у 1,5 рази порівняно з вихідним фоном, а частота маткових скорочень – майже у 2 рази. Надалі перейми набули більш координований характер. Таким чином, проведені клініко-гістерографічні дослідження при слабкості пологової діяльності дозволяють виявити найбільш характерні особливості її впливу на скорочувальну діяльність матки.

У літературі обговорюється вплив епідуральної анестезії на тривалість пологів. S. Funeface-Ogan, C.N.Mato, S.E.Anya у проспективному дослідженні встановили, що при використанні епідуральної анестезії середня тривалість як першого, так і другого періодів пологів порівняно з парентеральним знеболенням (опіоїди, седативні препарати) стає більш короткою, задоволеність пологами підвищується, а частота неефективного знеболення зменшується. Автори відзначають, що у деяких випадках при використанні епідуральної анестезії пологи прискорюються. Наочний приклад – дискоординована пологова діяльність, коли епідуральна анестезія є не тільки знеболенням, але і терапевтичним заходом [16].

Деякі дослідження спростовують припущення, що епідуральна анестезія не впливає на тривалість пологів. Застосування епідуральної анестезії призводить до збільшення тривалості 2-го періоду пологів – до такого висновку в ході ретроспективного когортного дослідження прийшли вчені Університету Каліфорнії (University of California), Сан-Франциско, США. Вони відзначили, що 2-й період пологів, або період вигнання, при такій лікарській тактиці є вдвічі довшим як у первісток, так і у тих, хто народжував повторно Це підтвердили подальші клінічні дослідження [7, 8, 20].

Останні роки з'явилися різні модифікації епідуральної анестезії у пологах, розширився спектр показань до їх застосування, активно заявляють про себе прихильники використання комбінованої спинально-епідуральної анестезії. Застосування комбінованої

спинально-епідуральної анестезії у лікуванні аномалій пологової діяльності не тільки забезпечує адекватну анестезію, але і координує дію пологової діяльності за рахунок симпатолітичної дії на шийку матки. Це дозволяє практично у всіх випадках вирішити проблему ДПД на етапі дії препаратів, введених інтратекально, а застосування епідурального компонента, зазвичай, спрямовано на забезпечення пролонгування анестезії протягом 1-го періоду пологів. Метод комбінованої спинально-епідуральної анестезії не чинить негативного впливу на основні системи життєзабезпечення матері, плода і новонародженого, що прискорює процес розкриття шийки матки, нормалізує ДПД, скорочує тривалість першого періоду пологів, не впливає на перебіг другого періоду [1]. Дослідники приходять до висновку, що комбінована спинально-епідуральна анестезія є ефективним методом знеболювання і корекції скоротливої активності матки у пологах з дискоординованою пологовою діяльністю [9, 14].

Порівняльний аналіз спинальної та епідуральної анестезії демонструє більшу простоту, швидкість розвитку блоку, ефективність, мінімальний ризик токсичності та економічну вигоду спинальної анестезії [5]. У той же час тривала епідуральна анестезія з використанням катетера створює умови для управління блоком за рівнем, глибиною і тривалістю [14].

На думку авторів, епідуральна анестезія стала найпопулярнішим методом знеболювання пологів. Описується епідуральна анестезія, техніка виконання, переваги і недоліки. Особлива увага приділяється застосовуванню анестетиків та їх комбінацій з опіоїдами [26]. Епідуральна анестезія запобігає збільшенню серцевого викиду матері, частоті серцевих скорочень і артеріального тиску, які відбуваються разом з хворобливими матковими скороченнями і потугами. Зменшуючи викид катехоламінів породіллею, епідуральна анестезія може перетворити дисфункцію пологової діяльності у нормальну діяльність. Регіональне знеболювання може принести користь плоду, усуваючи гіпервентиляцію матері через біль, що часто призводить до зменшення напруги кисню в артеріальній крові ембріона внаслідок зсуву вліво кривої дисоціації оксигемоглобіну матері.

У даний час обговорюється питання впливу аналгезії попереково-крижового сплетення при лікуванні породіль з гіпертонічною дисфункцією скорочувальної діяльності матки. Результатом клінічних досліджень стало патогенетичне обґрунтування нового способу лікування дискоординованої пологової діяльності з використання регіонарної внутрішньотазової аналгезії попереково-крижового сплетення. Застосування аналгезії попереково-крижового сплетення у жінок з ДПД призводить до зниження підвищеного базального тонуусу міометрія, збільшення маткової активності та нормалізації пологового акту в цілому; сприяє підвищенню толерантності плода, зниженню кількості гіпоксичних уражень новонароджених [9].

У деяких випадках використання епідуральної анестезії у пологах є обмеженим. В якості альтернативи запропонована поперекова паравертебральна блокада, яка проста для виконання, ефективно купірує больовий синдром у першому періоді пологів, не вимагає постійного моніторингу гемодинаміки, може бути використана для лікування дистоції пологів [16].

Дані літератури переконливо доводять, що епідуральна анестезія є найбільш ефективним методом знеболювання пологів при дискоординованій пологовій діяльності, сприяє зниженню частоти пологів шляхом операції кесарева розтину і травм у новонароджених [13]. Епідуральна анестезія не викликає будь-яких змін частоти серцевих скорочень плода, але тимчасово зменшує скорочувальну діяльність матки, враховуючи інтереси матері та новонародженого.

Аналіз літератури показав доволі високу частоту порушень пологового процесу, зумовлених аномалією пологової діяльності, до яких відноситься ДПД, у вигляді виразного больового синдрому. Головна задача пологів полягає у перинатальній орієнтації, а при розвитку дискоординації пологової діяльності кожен новонароджений відноситься до групи високого ризику через дистрес та асфіксію плода. Порушення скорочувальної діяльності матки несуть величезну небезпеку стану матері і плода у процесі пологів, тому для адекватної їх корекції необхідним є глибоке розуміння патогенезу та механізмів регуляції цієї патології. Як свідчить аналіз наукових джерел, немає єдиної класифікації дискоординованої пологової діяльності, чітких критеріїв діагностики. Серед акушерів-гінекологів відсутня єдина точка зору на можливість прогнозування та профілактики даного

ускладнення. Тому залишається актуальною проблема удосконалення підходів до знеболювання при дискоординованій пологової діяльності з метою оптимізації акушерської тактики та зниження перинатальних ускладнень.

Метою роботи стало проведення комплексного знеболювання пологів у жінок з ДПД з використанням фосфатидилхоліну з подальшою оцінкою стану роділлі, плода та новонародженого.

Матеріали та методи. Було обстежено 120 роділь, з яких 90 роділь мали ДПД і склали основну групу, контрольну групу (першу) склали 30 роділь з фізіологічним перебігом пологів. До другої групи увійшли 30 роділь з ДПД, яким проводилось знеболювання пологів з використанням β -адреноміметиків (гініпалу). Третю клінічну групу склали роділлі з ДПД, яким з метою знеболювання проведена регіонарна (епідуральна) анестезія (30 жінок), з введенням анестетику в субарахноїдальний простір. Четверта клінічна група – це роділлі з ДПД, яким проводилась комплексна терапія больового синдрому лікарським засобом, діючою речовиною якого є фосфатидилхолін (ФХ) (30 жінок), виробник ЗАОБіолек (Україна). Цей препарат має анігіпоксичну дію, сприяючи підвищенню швидкості дифузії кисню з легенів та крові у тканини, відновлює функціональну активність ендотеліальних клітин, сприяє покращенню мікроциркуляції, поліпшує реологічні властивості крові. ФХ інгібує процеси перекисного окислення ліпідів, підтримує активність антиоксидантних систем організму, має мембранопротекторний та детоксикуючий ефект, підвищує неспецифічний імунітет. Призначали ФХ у дозі 5-10 мг/кг маси тіла внутрішньовенно, повільно, краплинно.

Предметом дослідження були показники партограм роділь, зміни що відбуваються у пологових шляхах і темп розкриття маткового вічка, результати гістерографії та кардіотокографії плоад (КТГ) плода («Avalon FM- 30», Нідерланди), аналіз динаміки рівня біологічно активних речовин (адреналіну та норадреналіну), простагландину F_{2a}, ендогенного окситоцину, визначених за допомогою імуноферментного аналізу з використанням комерційних наборів „Sunrise, Tecan” (Австрія), гемодинаміка в маткових судинах та судинах фетоплацентарного комплексу визначалася за допомогою доплерометричного дослідження з використанням апарату УЗД “Phillips HD 11 XE” (Німеччина), оцінка стану новонароджених проводилася за шкалою Апгар сумісно з неонатологом. Статистична обробка результатів проведена за допомогою програми “Statistica 6.0”.

Результати дослідження. Середній вік вагітних з ДПД склав $25,8 \pm 3,6$ роки, в контрольній групі – $23,9 \pm 2,5$ років. Першородящих в основній групі було 72 (80%), в контрольній – 25 (83,3%). У всіх жінок вагітність було одноплідною, положення плода – повздовжнє, передлежання – потиличне. Передчасний розрив плідних оболонок визначалося у 67 (74,5%) жінок з ДПД, та у 21 (70%) контрольної групи. Зрілий стан шийки матки за шкалою Бішопа у вагітних основної групи дорівнював 13,3%. Жінки основної групи скаржилися на болісні перейми, за даними КТГ та даних вагінального обстеження був встановлений діагноз ДПД, в зв'язку з чим було проведено знеболювання пологів відповідно клінічним групам.

Показники адреналіну при ДПД були підвищені ($7,2 \pm 0,8$ нмоль/л), в той час як рівень норадреналіну ($38,4 \pm 2,9$ нмоль/л) не виходив за фізіологічну межу. Під впливом лікування рівень адреналіну зменшувався до $4,2 \pm 0,6$ нмоль/л, в більшому ступені в четвертій групі під впливом фосфатидилхоліну ($3,5 \pm 0,5$ нмоль/л). Рівень норадреналіну практично не змінювався. Звертало на себе увагу вірогідне збільшення концентрації простагландину F_{2a} при ДПД в порівнянні з нормальними показниками ($177,2 \pm 6,9$ нг/мл), що може вказувати на його патогенетичну роль в розвитку ДПД. Традиційна терапія знижувала вміст простагландину F_{2a} до $134,1 \pm 5,1$ нг/мл), однак не настільки ефективно, як використання фосфатидилхоліну ($111,7 \pm 4,8$ нг/мл) ($p < 0,05$). Аналогічні зміни спостерігалися і в показниках ендогенного окситоцину: підвищення вмісту при ДПД – $173,4 \pm 10,2$ пг/мл, зниження під впливом традиційного лікування ($105,7 \pm 6,9$ пг/мл) та запропонованим нами методом терапії ($91,3 \pm 5,6$ пг/мл) ($p < 0,05$). Отримані результати доплерометричного обстеження роділь з ДПД вказували на підвищення резистентності в маткових артеріях та в артеріях пуповини, що негативно впливає на скорочувальну функцію матки та стан плода, викликаючи патологічні зміни, визначені за даними КТГ.

Проведені дослідження показали, що в другій групі, де знеболювання пологової

діяльності проводилась гініпралом ефективність лікування ДПД сягала – 33,3%. В третій групі, де знеболювання проводилась за допомогою регіонарної анестезії, терапевтичний ефект ДПД склав 66,7%. В четвертій групі, де було використано комплексне знеболювання, лікувальний ефект ДПД склав 83,3%.

Стан жінок, що народжували (четверта група) був кращий ніж в другій групі, що обумовлено відсутністю болю, та можливістю розслабитися на висоті перейми. ФХ опосередковано регулює скорочувальну діяльність матки, за рахунок нейротропної та метаболічної дії, завдяки чому частота пологів, які закінчилися оперативно майже в 1,5 рази менше, ніж в другій групі.

Враховуючи данні партограм родиль основної групи, в яких пологи закінчились фізіологічним шляхом, було виявлено, що у третій та четвертій групі породиль зменшилась частота виникнення ранніх та пізніх децелерацій. Стан новонародженого в різних клінічних групах продемонстрував наступні результати: у 100% вагітних контрольної народилися живі доношені немовлята з оцінкою за шкалою Апгар 9-10 балів. В другій групі вагітних в задовільному стані (8-9 балів за шкалою Апгар) народилося 66.7% новонароджених, в третій – 73,7%, в четвертій – 83,3%, що пояснюється підвищенням швидкості дифузії кисню з легенів та крові у тканини за участю ФХ. ФХ вважається головною складовою частиною клітинної мембрани. Розташовується на зовнішній поверхні клітинної мембрани. Забезпечує перенос через неї речовин з різною хімічною будовою та фізико-хімічними властивостями. ФХ приймає участь в синтезі простагландинів – це важлива функція, та має велике значення в регуляції скорочувальної функції матки. Біологічні властивості ФХ - нейротропна дія. Цей препарат сприяє зниженню втомлюваності, покращенню показників уваги, пам'яті, у зв'язку з чим ФХ використовується в терапевтичній, неврологічній та педіатричній практиці.

Таким чином, ефективним методом знеболювання пологів та комплексної корекції ДПД є використання лікарського засобу, діючою речовиною якого є фосфатидилхолін, що підтверджується клінічними, інструментальними та біохімічними показниками, визначеними при проведенні дослідження. На підставі отриманих даних, можливо оптимізувати процес знеболювання пологів з урахуванням стану родиль та стану плода, мінімізувати витрати на лікування родиль з ДПД в пологах, знизити відсоток оперативних втручань, зменшити кількість акушерських та перинатальних ускладнень.

Висновки. За результатами оцінювання результату пологів використання фосфотидилхоліну в комплексному знеболюванні пологів та лікуванні дискоординації пологової діяльності дозволяє значно знизити частоту оперативного розродження та покращити стан плода та новонародженого за рахунок нормалізації біологічно активних речовин в крові матері та плода, покращити кровоток в матково-плацентарному комплексі і як результат — досягти адекватного знеболювання та нормалізації пологової діяльності.

Література:

1. Абрамченко В.В. Концепция энергетического дефицита и нарушенной функции митохондрий / В.В. Абрамченко // Проблемы репродукции. – 2001. – № 4. – С. 39–43.
2. Абрамченко В.В. Пролонгирование эффекта бета-адреномиметиков (гинипрала) в сочетании с комплексом унитиол-аскорбиновая кислота / В.В. Абрамченко, Е.В. Костюшов, Н.Р. Данилова // Проблемы репродукции. – 2001. – № 4. – С. 51–52.
3. Абрамченко В.В. Родовая деятельность и её регуляция / В.В. Абрамченко. – СПб., 2006. – 387 с.
4. Авраменко Т.В. Стан надання перинатальної медичної допомоги в Україні / Т.В. Авраменко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – № 1. – С. 6–10.
5. Айламазян Э.К. Использование спинальных методов анестезии в акушерстве для профилактики и лечения аномалий родовой деятельности / Э.К. Айламазян, Ю.С. Полушин, В.А. Первак // Журнал акушерства и женских болезней. – 2007. – Вып. 3. – С. 14–21.
6. Акушерство і гінекологія: у 2-х кн. Кн. 1: Акушерство / за ред. В.І. Грищенко, М.О. Щербини. – К.: Медицина, 2011. – 422
7. Влияние эпидуральной анальгезии на продолжительность родов, частоту слабости родовой деятельности и кесарева сечения / О.Р. Баев, О.А. Козлова, С.В. Рубцова,

В.П. Румянцева, А.В. Пырегов // Акушерство и гинекология. – 2014. – № 6. – С. 41–46.

8. К вопросу о методах обезболивания у беременных с экстрагенитальными заболеваниями / Е.Ю. Упрямова, А.А. Головин, С.В. Новикова, Е.Б. Цивцивадзе, А.А. Ефанов // Русский медицинский журнал. – 2015. – № 1. – С. 30–31.

9. Козонов Г.Р. Дискоординации родовой деятельности: теория и практика / Г.Р. Козонов // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. – 2014. – № 1. – С. 79–81.

10. Котикович Ю. Эпидуральная анестезия увеличивает продолжительность родов / Ю. Котикович // Український медичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 52.

11. Куликов А.В. Обезболивание родов: клинические рекомендации / А.В. Куликов, Е.М. Шифман // Регионарная анестезия и лечение острой боли. – 2013. – № 4. – С. 60–70.

12. Малюк В.В. Акушерские и анестезиологические особенности ведения родов на фоне продленной эпидуральной анальгезии / В.В. Малюк, В.В. Базовкин // Жіночий лікар. – 2010. – № 6. – С. 28–31.

13. Мехедко В.В. Регіонарне знеболення пологів / В.В. Мехедко // Медицина неотложных состояний. – 2015. – № 3. – С. 26–31.

14. Опыт применения длительной эпидуральной анальгезии и её влияние на течение родов и перинатальные исходы / Д.М. Исмаилова, М.Ф. Доджоева, К.С. Додоева, Д.И. Карабаев // Вестник Авиценны. – 2014. – № 1. – С. 70–74.

15. Сидорова И.С. Использование гинипрала для коррекции гипертонической дисфункции сократительной деятельности матки / И.С. Сидорова, О.С. Билявская // Репродуктивная эндокринология – 2013. – № 1. – С.50–55.

16. Эпидуральная анальгезия в первом периоде родов есть ли альтернатива? / Э.Э. Антипин, Д.Н. Уваров, Э.В. Недашковский, И.П. Кушев // Анестезиология и реаниматология. – 2014. – № 1. – С. 18–22.

17. Acupuncture and acupressure for pain management in labour and birth: a critical narrative review of current systematic review evidence / K.M. Levett, C.A. Smith, H.G. Dahlen, A. Bensoussan // Complement Ther Med. – 2014. – Vol. 22 (3). – P. 523–40.

18. Acupuncture with manual and electrical stimulation for labour pain: a longitudinal randomised controlled trial / L. Vixner, E. Schytt, E. Stener-Victorin, U. Waldenström, H. Pettersson, L.B. Mårtensson // BMC Complement Altern Med. – 2015. – Vol. 14. – P. 187.

19. Allameh Z Comparing the impact of acupuncture and pethidine on reducing labor pain / Z. Allameh, H.G. Tehrani, M. Ghasemi // Adv Biomed Res. – 2015. – Vol. 4. – P. 46.

20. Anwar S. Effect of epidural analgesia on labor and its outcomes / S. Anwar, M.W. Anwar, S. Ahmad // J Ayub Med Coll Abbottabad. – 2015. – Vol. 627 (1). – P. 146–50.

21. Beebe K.R. Hypnotherapy for labor and birth / K.R. Beebe // Nurs Womens Health. – 2014. – Vol. 18 (1). – P. 48–58.

22. Effects of electro-acupuncture on labour pain management / C. Dong, L. Hu, F. Liang, S. Zhang // Arch Gynecol Obstet. – 2015. – Vol. 291 (3). – P. 531–6.

23. Hypnosis for pain management during labour and childbirth / K. Madden, P. Middleton, A.M. Cyna, M. Matthewson, L. Jones // Cochrane Database Syst Rev. – 2012. – Vol. 11. – P. 82.

24. Is yoga effective for pain? A systematic review of randomized clinical trials / P. Posadzki, E. Ernst, R. Terry, M.S. Lee // Complement Ther Med. – 2011. – Vol. 19 (5). – P. 281–7.

25. Karaçam Z. Evolving understanding and treatment of labour dystocia / Z. Karaçam, D. Walsh, G.J. Bugg // Eur J Obstet Gynecol Reprod Bio. – 2014. – Vol. 182. – P. 123–7.

26. Kutlesić M. Epidural analgesia in labor: specific characteristics, dilemmas and controversies / M. Kutlesić, R. Kutlesić // Med Pregl. – 2012. – Vol. 65 (9–10). – P. 441–7.

27. Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour / C.A. Smith, K.M. Levett, C.T. Collins, L. Jones // Cochrane Database Syst Rev. – 2012. – Vol. 15, N 2. – P. 43.

28. Rabinerson D. Hypnosis in obstetrics and gynecology / D. Rabinerson, E. Yeoshua, R. Gabbay-Ben-Ziv // Harefuah. – 2015. – Vol. 154 (5). – P. 316–8, 338.

29. Schrock S.D. Labor analgesia / S.D. Schrock, C. Harraway-Smith // Am Fam

Physician. – 2012. – Vol. 85 (5). – P. 447–54.

30. Smith C.A. Aromatherapy for pain management in labour / C.A. Smith, C.T. Collins, C.A. Crowther // *Cochrane Database Syst Rev.* – 2011 – Vol. 7. – CD009215.

31. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis / P. Sultan, C. Murphy, S. Halpern, B. Carvalho // *Can J. Anaesth.* – 2013. – Vol. 60 (9). – P. 840–854.

32. The use of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for pain relief in labour: a review of the evidence / C. Bedwell, T. Dowswell, J.P. Neilson, T. Lavender // *Midwifery.* – 2011. – Vol. 27 (5). – e 141–8.

33. Yesilcicek Calik K. Effects of SP6 Acupuncture Point Stimulation on Labor Pain and Duration of Labor / Calik K. Yesilcicek, N. Komurcu // *Iran Red Crescent Med J.* – 2014 – Vol. 16 (10). – e 16461.

References:

1. Abramchenko V.V. The concept of energy deficit and impaired mitochondrial function / V.V. Abramchenko // *Problems of reproduction.* - 2001. - No. 4. - S. 39–43.

2. Abramchenko V.V. Prolongation of the effect of beta-adrenergic agonists (ginipral) in combination with the unithiol-ascorbic acid complex / V.V. Abramchenko, E.V. Kostyushov, N.R. Danilova // *Problems of reproduction.* - 2001. - No. 4. - P. 51–52.

3. Abramchenko V.V. Generic activity and its regulation / V.V. Abramchenko. - SPb., 2006. -- 387 p.

4. Avramenko T.V. Stan nadannya perinatal medical care in Ukraine / T.V. Avramenko // *Neonatology, hirurgiya and perinatal medicine.* - 2012. - No. 1. - S. 6–10.

5. Haylamazyan E.K. The use of spinal methods of anesthesia in obstetrics for the prevention and treatment of labor abnormalities / E.K. Aylamazyan, Yu.S. Polushin, V.A. Pervak // *Journal of Obstetrics and Women's Diseases.* - 2007. - Issue. 3. - S. 14–21.

6. Obstetrics and gynecology: in 2 books. Prince 1: Obstetrics / Ed. B.I. Grishenko, M.O. Scherbini. - K. : Medicine, 2011. -- 422

7. The effect of epidural analgesia on the duration of labor, the frequency of labor weakness and cesarean section / O.R. Bayev, O.A. Kozlova, S.V. Rubtsova, V.P. Rummyantseva A.V. Pyregov // *Obstetrics and gynecology.* - 2014. - No. 6. - P. 41–46.

8. On the question of methods of pain relief in pregnant women with extragenital diseases / E.Yu. Upryamova, A.A. Golovin, S.V. Novikova, E.B. Tsivtsivadze, A.A. Efanov // *Russian Medical Journal.* - 2015. - No. 1. - P. 30–31.

9. Kozonov G.R. Discoordination of patrimonial activity: theory and practice / G.R. Kozonov // *Scientific notes of St. Petersburg State Medical University. Acad. I.P. Pavlova.* - 2014. - No. 1. - S. 79–81.

10. Kotikov Y. Epidural anesthesia increases the duration of labor / Y. Kotikov // *Ukrainian Medical Chronicle.* - 2014. - No. 1. - S. 52.

11. Kulikov A.V. Anesthesia for childbirth: clinical recommendations / A.V. Kulikov, E.M. Shifman // *Regional anesthesia and treatment of acute pain.* - 2013. - No. 4. - S. 60-70.

12. Malyuk V.V. Obstetric and anesthetic management features of labor in the presence of prolonged epidural analgesia / V.V. Malyuk, V.V. Bazovkin // *Zhinochiy likar.* - 2010. - No. 6. - S. 28–31.

13. Mekhedko V.V. Regionarne canopy / V.V. Mehedko // *Medicine of emergency conditions.* - 2015. - No. 3. - S. 26-31.

14. The experience of using prolonged epidural analgesia and its effect on the course of labor and perinatal outcomes / D.M. Ismailova, M.F. Dodkhoaeva, K.S. Dodoeva, D.I. Karabaev // *Bulletin of Avicenna.* - 2014. - No. 1. - S. 70–74.

15. Sidorova I.S. The use of ginipral for the correction of hypertensive dysfunction of uterine contractility / I.S. Sidorova, O.S. Bilyavskaya // *Reproductive Endocrinology* - 2013. - No. 1. - P.50–55.

16. Epidural analgesia in the first stage of labor is there an alternative? / E.E. Antipin, D.N. Uvarov, E.V. Nedashkovsky, I.P. Kushev // *Anesthesiology and Intensive Care.* - 2014. - No. 1. - P. 18–22.

Робота надійшла в редакцію 17.10.2019 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування